

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОРБЕНТАМИ, НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВЕРМИКУЛИТА И БЕНТОНИТА

Умаров Бобурбек Носир угли

д.ф.т.н. доц, Бухарский
инженерно-технологический институт
boburbekumarov1993@gmail.com

Нарзуллаева Азиза Муродиллаевна

д.ф.т.н. доц, Бухарский
инженерно-технологический институт

Норова Мавлуда Сайфиддиновна

старший преподаватель, Бухарский
инженерно-технологический институт

Аннотация. В статье рассмотрено получение адсорбентов на основе модифицированного вермикулита и бентонита с хитозаном при использовании для очистки сточных вод текстильной промышленности. Изменение адсорбционной емкости показывает, что адсорбция активного анионного красителя на органосорбентах зависит не только от количества катионообменных центров, но и от величин его доступной поверхности.

Ключевые слова: Вермикулит, Бентонит, Хитозан, аминополисахарид, *Apis Mellifera*, сточные воды, оргонобентонит,

Annotation. In the state considered the acquisition of adsorbents on the basis of modified vermiculite and bentonite with chitosan when used for cleaning stochnyx vod tekstilnoy promyshlennosti. Change of adsorption capacity shows that the adsorption of active anionic acid on organosorbentax depends not only on the quantity of cation exchange units, but also on the availability of ego.

Keywords: Vermiculite, Bentonite, Chitosan, aminopolysaccharide, *Apis Mellifera*, stochnye water, orgonobentonite,

ВВЕДЕНИЕ

Известно, что во всём мире промышленные предприятия загрязняют сточные воды красителями, тяжелыми металлами, органическими реагентами, поверхностно-активными веществами. Так, удельное количество сточных вод, образующихся в процессах красильно-отделочного производства, составляет 200 - 350 м³ на 1 т вырабатываемых тканей. Многообразие поллютантов и их природы требует полифункциональных и селективных адсорбентов, обладающих способностями очистки от часто встречающихся полярных и неполярных веществ. Такими характеристиками могут обладать композиционные сорбенты на основе вермикулита модифицированных органическими молекулами то есть с хитозаном [1].

Вспученный вермикулит обладает выраженными гидрофобными и анионообменными свойствами [2]. Низкий удельный вес является другим

важным свойством вспученного вермикулита.

Рисунок 1. Структурная схема вермикулита

Хитозан является биосовместимым, нетоксичным, биоразлагаемым аминополисахаридом, обладающим антимикробным, сорбционным, антиоксидантным свойствами [3]. Уникальные свойства ХЗ, безусловно, связаны с его молекулярными характеристиками, собственной биологической активностью и способностью образовывать соединения и комплексы с различными химическими веществами [4]. В научно-технической литературе широко освещены способы получения модифицированных минералов бентонитов, вермикулита с хитозаном [5]. Однако, несмотря на это промышленное производство органоминералов в нашей Республике для очистки различных сред отстаёт от требования производства [6]. Основной причиной которого является отсутствие научно обоснованной приемлемой технологии, обеспечивающей получение органосорбентов высокими характеристиками в качестве адсорбентов. Поэтому научные экспериментальные исследования в этом направлении в двойне актуальны.

Целью исследований является модификация вермикулита и бентонита с хитозаном синтезированной из подмора пчёл *Apis Mellifera* и изучения их физико-химических свойств, а также сорбционных показателей органо-сорбентов по отношению красителей в сточных водах текстильных предприятий.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для исследований были выбраны алюмосиликаты: гидрослюда вспученный Вермикулит (ВВ) месторождения Тебинбулок и бентонитовая глина Навбахорского (На-НБ) месторождения из области Наваи [7]. В качестве модификатора минералов использовался реагент – хитозан *Apis Mellifera* (ХЗ) [8]. Синтезированные органосорбенты условно названы ХЗ-На-НБ и органOVERМИКУЛИТ ХЗ-ВВ. в качестве красителя использовали краситель Индиго используемый в производстве “Bukhara cotton” и активный краситель Reactive dye -2В используемый в производстве Bukhara Brilliant silk.

При модифицировании минералов группы смектита, обладающих расширяющую структурную ячейку с сравнительно большими органическими катионами наблюдается внедрение органических молекул практически во всю внутреннюю поверхность минералов. В результате молекулы среды, т.е. воды адсорбируются в основном на их внешней поверхности [9]. Однако, как показывают результаты исследования возможно адсорбция молекул полярных органических веществ не только на внешней, но и на внутренней поверхности вермикулита и бентонитов с органическими катионами в обменном комплексе. С научной точки зрения замена неорганических обменных катионов глинистых минералов органическими должно приводить к резкому изменению их физико-химических и сорбционных характеристик. Есть данные подтверждающие увеличение адсорбционной емкости модифицированного монтмориллонита по отношению к нефтепродуктам, ароматическим и парафиновым углеводородам. Возросший интерес к органопроизводным глинистых минералов можно объяснить с возможностью их использования в качестве селективных сорбентов.

Адсорбционная емкость по отношению красителя Индиго и активного красителя reactive dye 2В производства Турция измерялась по определению оптической плотности на характерной длине волны с использованием фотоэлектрического калориметра КФК-3М. Активный анионный краситель 2В, представляет собой тёмно-синие кристаллы с блеском.

В лабораторных экспериментах по определения адсорбционной емкости были приготовлены растворы красителя индиго и reactive dye 2В в воде с концентрацией от 1 до 200 мг/л и определялись значения оптических плотностей этих растворов. Для построения калибровочного графика использовались данные об оптических плотностях растворов. В растворы объемом 100 мл были добавлены по 0,1 г адсорбентов в виде порошка. После установления адсорбционного равновесия (от 6 до 24 часов для отдельных образцов) были измерены оптические плотности растворов и используя данные калибровочного графика устанавливались их концентрации мг/л. Количество адсорбированного красителя определялось по формуле:

$$A = \frac{(C_0 - C_1) * V}{m}, \quad (1)$$

где, A – количество адсорбированного красителя мг/г; C_0 и C_1 – исходная и равновесная концентрация красителя в растворе, мг/л; V – объем раствора, л; m – масса адсорбента, г. рН водных растворов измерялись с помощью иономера И160-М.

Основной метод исследования кристаллического строения органо сорбентов является и электронная микродифракция элементный анализ (рис.2).

А)

Б)

В)

Г)

**Рисунок.2. Электронно-микроскопический снимок Бентонита и оргобентонита и вермикулита и Органовермикулита
 А) Na-НБ; Б) X3-Na-НБ; В) BB-HCl Г) X3-BB**

Данные предположения полностью согласуется с результатами рентгенофазового анализа. С целью определения количественных

характеристик были проведены термогравиметрические исследования. Эффекты на термограммах при интервале температур 350-450°C указывают на количества поглощённого органического модификатора, т.е. вошедшего в межслоевое пространство, а не оставшегося на поверхности пакетов. Так, важной характеристикой считается величина потери при прокаливании в пределах вышеотмеченных температур. Для анализа были взяты высушенные при температуре 95°C оргоноглины, которые содержат минимальные количества молекулярной воды, в связи с чем интенсивность первого термического эффекта должен максимально снизиться по отношению к интенсивности исходной глины. Вместе с тем наблюдается образование второго термического эффекта при более высоких температурах, интенсивность которого характеризует количества химически связанного органического вещества. Образование второго термического – экзо эффекта при температуре около 400°C соответствует сгоранию органики [10-11].

Рисунок. 3. Результаты термического анализа (синхронный дифференциально термогравиметрический анализ и сканирующая калориметрия): 1) Бентонит; 2) Хитозан -бентонит; 3) Вермикулит 4) Хитозан вермикулит

Данный эффект как видно из рис.3. отсутствует в природном образце Na-НБ. У образца ХЗ-Na-НБ при термической обработке наблюдается снижение интенсивности первого эндоэффекта, характеризующей затрату теплоты на разрыв молекулярно-связанной воды. Так потеря массы природного бентонита при температурах 100-150°C составляет около 4,4%, а его органическом производном ХЗ-Na-НБ 1,30 %, соответственно. Дальнейшее заметное уменьшение массы образцов X- Na-НБ происходит при температурах выше 390°C и составляет 4,02 % от массы исходной

оргонофильной глины.

Выводы: Таким образом на основе местных сырьевых ресурсов получены высокоэффективные органосорбенты на основе вермикулита, бентонита модифицированного с хитозаном синтезированного из подмора пчёл *Apis Mellifera*. Выявлено их высокая адсорбционная способность активных красителей. С целью определения количественных характеристик были проведены термогравиметрические исследования. Расположение эндо- и экзоэффектов, а также изменение массы при термической обработке доказывают ранние предположения о внедрении ПАВ в межслоевое пространство глин.

Изменение адсорбционной емкости показывает, что адсорбция активного анионного красителя на ХЗ- Na-НБ и Хззависит не только от количества катионообменных центров, но и от величин его доступной поверхности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Филиппов В.М. и др. Методы очистки сточных вод производств органических красителей / Филиппов В.М., Эндюськин П.Н., Шлома Э.Н.// Обзорная информация. НИИТЭИХИМ. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 1985, вып.2. 31с.
2. Борисенко Е.Г., Сидоренко О.Д., Ванькова А.А. Микробиология: учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2010. – 288 с.
3. Debrue Marie-eve. Techigues de traitement des eaux uses de peinture//Galvano-organo-trait. Surferee. 1996, №665. P.339-343.
4. Ильина М.В. Исследование и разработка технологии локальной очистки сточных вод красильно-отделочных производств. Автореферат дисс.канд.техн наук. Иркутск. 1999 г.19с.
5. Hu Q.H., Qiao S.Z., Haghseresht F., Wilson M.A. and LuG.Q., Adsorption study for removal of basic red dye using bentonite, Ind. Eng. Chem. Res.45. 2006, pp.54-59.105.
6. Пат. 2049531 Россия, МКИ6 В 01 D 61/00/ Способ очистки сточных вод от красителей и ПАВ. Поворов А.А., Корнилова Н.В., Савельев С.П., Руфель Х.А., Семенихин А.С.; №5045928/26; Заявл. 4.6.92; Опубл. 10.12.95. Бюл. №34.108.
7. 7.Hu Q.H., Qiao S.Z., Haghseresht F., Wilson M.A. and LuG.Q., Adsorption study for removal of basic red dye using bentonite, Ind. Eng. Chem. Res.45. 2006, pp.54-59.105.
8. Хальченко И.Г., Шапкин Н.П., Свистунова И.В., Токарь Э.А., Химическая модификация вермикулита и исследование его физико-химических свойств “Международном научном форуме Бутлеровское наследие – 2015”. <http://foundation.butlerov.com/bh-2015/>
9. Dutta P.K. Ravikumar M.N. Chitin and chitosan for versatile application JMS. Polym.RevC42. 2002y.P.307.
10. Эргашев О.К.Хозяин-гость взаимодействия в наноструктурированных молекулярных ситах Автореферат дисс.докт.хим. наук. Ташкент. 2018г. 65с.
11. Сизых М.Р. Исследование и разработка технологии локальной очистки сточных вод с применением модифицированных минеральных сорбентов: На примере красильно-отделочных производств. Дисс.... канд.тех.наук. Санкт-Петербург. 2011 г. 164 с.
12. Ихтиярова Г.А. Очистка текстильных сточных вод от активных красителей модифицированной бентонитовой глиной. //Журнал проблемы текстиля. –Ташкент. 2009. -№2. -С.40-45.
13. Ikhtiyarova G.A. Adsorption behaviour of reactive dye onto modified bentonite from aqueous solutions // International conference 6th Aegean analytical chemistry days. Turkey.

2008. p.323.

14. Ikhtiyarova G.A., Ozcan A.A., Ozcan A.S. Characterization of natural- and organobentonite by XRD, SEM, FT-IR and thermal analysis techniques and its adsorption behaviour in aqueous solutions // Journal Clay Minerals, V.47, 2012y. P.31-44.

15. Ikhtiyarova G.A., Umarov B.N., Turabdjano S.M., Mengliyev A.S., Usmanova G.A., Axmadjonov A.N., Haydarova Ch.Q. Physicochemical properties of chitin and chitosan from died honey bees *Apis Mellifera* of Uzbekistan. Journal of Critical Reviews. Vol 7., Issue 4, - 2020. P.120-124.

16. Ixtiyarova G.A., Hazratova D.A., Umarov B.N., Seytnazarova O.M. Extraction of chitozan from died honey bee *Apis mellifera* // International scientific and technical journal Chemical technology control and management. -Vol. 2020:Iss.2, Article 3.-P.15-20.

17. Hu, Q., Xu, Z., Qiao, S., Haghseresht, F., Wilson, M., and Lu, G.Q., (2007), A novel color removal adsorbent from hetero coagulation of cationic and anionic clays. Journal of colloid and interface science, 308, pp 191-199.

18. Гаврилова Н.Н. Анализ пористой структуры на основе адсорбционных данных: учеб. пособие / Н. Н. Гаврилова, В. В. Назаров. – М.: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2015. – 132 с.

19. Ихтиярова Г.А., Умаров Б.Н., Исомитдинова Д.С. Туробджанов С.М. Очистка сточных вод текстильного предприятия композиций на основе вермикулита и модифицированного хитозана. *Kompjizitsoin Materiallar Ilmiy texnikaviy amaliy jurnal* №4. 2021 116-118 bet

20. Ikhtiyarova G.A., Umarov B.N., Turabdjano S.M. Очистка текстильных сточных вод вермикулитом модифицированного хитозаном. // International Journal of innovative research V 9 Issue 9 2021 pp.9780-9786 .

21. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).

22. J.Sh.Fazliyev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. *Uz-Conferences*, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>

23. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G'O'ZANI SUG'ORISH TEXNOLOGIYASI. *Uz-Conferences*, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>

24. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.

25. Shodiyev Ne'matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>

26. Shodiyev Ne'matjon. (2024). TEXNIKA OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA UMUMKASBIY FANLARNI AXBOROT TA'LIM MUHITIDA O'QITISHNING MUHIM YO'NALISHLARI. *Uz-Conferences*, 1(1), 938–944. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/194>

27. Fazliyev, J. (2017). Drip irrigation technology in gardens. *Интернаука. Science Journal*, 7(11).

28. Фазлиев, Ж.Ш.(2017).Боғларда томчилатиб суғориш технологияси. *Интернаука*,(7-3),71-73.

29. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO'YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI.

In Uz-Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).

30. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.

31. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).

32. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.

33. Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.

34. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.

35. AZ, S. Z. S. N. S. (2020). Analysis of the work on improving the design of dryers inside the ginning plants and the mode of drying.

36. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>

37. Ochilovich, S. Z. (2020, September). Inoyatov Ikrom Shaxriloyevich, Shodiyev Ne'matjon Sadirovich. Tabiiy yaylovlar va uning bugungi kundagi ahamiyati. In *Эффективность применение инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве» международная научно-практическая онлайн-конференция* (pp. 25-26).

38. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). TO STUDY THE EFFECT OF THE MESH SURFACE ON THE SEED COTTON DURING THE SEPARATION OF COTTON FROM THE AIR STREAM. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 121-122).

39. Shodiyev, Z. O., & Shodiyev, N. S. (2020). KEY FACTORS FOR INCLUSION IN THE EXPERIMENTAL DESIGN IN THE CXM SEPARATOR AND THEIR IDENTIFICATION. In *Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве* (pp. 119-121).

40. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).

41. Khamidov, M. K., Juraev, U. A., Buriev, X. B., Juraev, A. K., Saksonov, U. S., Sharifov, F. K., & Isabaev, K. T. (2023, February). Efficiency of drip irrigation technology of cotton in saline soils of Bukhara oasis. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 1138, No. 1, p. 012007). IOP Publishing.

42. Sharifov Firdavs, & Mirzamurotov Mirshod. (2024). G'O'ZA O'SIMLIGINI YETISHTIRISHDA SUV TEJAMKOR SUG'ORISH TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH. *Uz-Conferences*, 1(1), 461–464. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/98>

43. Sattorovich, S. U., & Qobil o'g'li, S. F. (2022). BUG 'DOY O 'SIMLIGI VA DONINING XALQ XO 'JALIGIDA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI.

44. Xamrayev Kamol, Sharifov Firdavs, & Yusupova Oynura. (2024). TUPROQ SHO'RINI YUVISHDA BIOSOLVENT BIRIKMASINI TUPROQ SUV-TUZ MUVOZANATIGA TA'SIRI. *Uz-Conferences*, 1(1), 458–460. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/97>